

4. Алимуратов, М. К. Стратегирование – новая область профессиональных знаний / М. К. Алимуратов, Л. И. Власюк. – Текст : непосредственный // Управленческое консультирование. – 2017. – № 11. – С.154-159.

5. Василенко, Д. В. Стратегические приоритеты территориального развития: от поиска до воплощения : монография / Д. В. Василенко. – М.: Буки Веди, 2019. – 369 с. – Текст : непосредственный

6. Василенко, В. Н. Многомерность параметров региона: территории, системы, пространства : монография / В. Н. Василенко. – Дружковка: Юго-Восток, 2016. – 408 с. – Текст : непосредственный.

УДК 332.142

DOI

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ГОЛОДНЮК Р.А.,

**канд. экон. наук, старший научный сотрудник
отдела государственного регулирования и
планирования экономики ГБУ «Институт
экономических исследований»**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены основные положения формирования региональной экономической политики. Установлено, что для определения конкурентоспособных сфер региона основополагающее значение имеют различные прогнозы и стратегии. Отражена важность использования мер государственной поддержки промышленности как базиса развития экономики.

Ключевые слова: регион, региональное развитие, экономическая политика, региональная экономическая политика, промышленность, промышленная политика, государственная поддержка

BASIC PROVISIONS OF THE FORMATION OF REGIONAL ECONOMIC POLICY

GOLODNYUK R.A.,
Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher
at the Department of economic planning and
governmental regulation SFI «Economic Research
Institute»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses the main provisions of the formation of regional economic policy. It is established that various forecasts and strategies are of fundamental importance for determining the competitive areas of the region. The importance of using measures of state support for industry as a basis for economic development is reflected.

Keywords: region, regional development, economic policy, regional economic policy, industry, industrial policy, state support

Постановка задачи. В современных условиях интеграционные процессы в экономической среде Донецкой Народной Республики обуславливают необходимость исследования положений региональной экономической политики с целью достижения максимальных темпов регионального развития.

Актуальность. Формирование региональной экономической политики является одной из важных задач органов власти, актуальность которой возрастает во время структурных изменений и социально-экономических преобразованиях, вызванных интеграцией Донецкой Народной Республики в экономическое пространство Российской Федерации. Формирование эффективной региональной экономической политики будет способствовать устойчивому и сбалансированному региональному развитию.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию региональной экономической политики в качестве отдельного направления, а также в качестве части государственной экономической политики как на региональном уровне, так и на национальном уровне посвящено большое количество трудов.

Многими учеными исследуются сущность, цели, задачи, инструменты реализации экономической политики на различных уровнях управления. Теоретическую основу данной статьи составили научные работы таких ученых, как: Д.В. Родионов [1], П.Е. Гасиев [2], И.В. Данилова [3], И.П. Довбий [4], Н.Э. Шабыкова [5], О.С. Сухарев [6]. Несмотря на значительное количество публикаций вопросы формирования эффективной региональной экономической политики изучены не в полной мере.

Цель статьи – исследование основных положений формирования региональной экономической политики.

Изложение основного материала исследования. Вопросы, связанные с формированием региональной экономической политики, выходят на первый план ввиду турбулентности в мировой политике и экономике вызванной кризисными ситуациями и геополитической напряженностью.

Концепция экономической политики входит в список самых обсуждаемых теорий в современной экономической науке. Экономическая политика обладает определенным назначением и ролью в каждом государстве.

Экономическая политика – это особое направление политики государства, которое подлежит реализации высшими органами исполнительной власти и направлено на упорядочение социально-экономических процессов, что позволяет обеспечить повышение уровня благосостояния и жизни населения.

Экономическая политика ставит перед собой определенные цели, к которым относят грамотное планирование, распределение бюджета и финансовых потоков государства, ведение учета экономических мероприятий, обеспечение максимальной занятости граждан и тому подобное.

Региональная экономическая политика – это совокупность мер и инструментов, принимаемых государством или региональными органами власти с целью стимулирования экономического развития определенного региона. Она нацелена на укрепление экономической базы региона, повышение его конкурентоспособности, улучшение жизненного уровня населения и сокращение различий в достатке между регионами.

Развитие Донецкой Народной Республики осуществляется в тяжелых условиях, продиктованных экономической блокадой и боевыми действиями. После вхождения по итогам референдума Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации был запущен процесс интеграции экономики ДНР в экономическое пространство Российской Федерации, который представляет собой образование интеграционных связей и взаимозависимостей в экономиках ДНР и России, которое приведет к объединению разрозненных частей и созданию нового единого целого.

В этой связи необходимо поддержание высоких темпов всех составляющих интеграции: гармонизации законодательства,

формирования и налаживания производственных связей, ликвидации институциональных барьеров, способствующих экономическому росту Донецкой Народной Республики. Одним из аспектов поддержания высоких темпов интеграции и развития экономики Республики является формирование грамотной сбалансированной региональной экономической политики.

Экономическая политика многогранна и включает ряд положений и аспектов при формировании. Остановимся на ключевых из них.

Для формирования региональной экономической политики первостепенной задачей является определение конкурентоспособных сфер региона с последующей их дифференциацией на группы и разработкой мер поддержки, направленных на обеспечение их развития.

В качестве таких групп могут быть:

конкурентоспособные сферы деятельности, обеспечивающие стабильное функционирование экономической системы и приносящие наибольшие доходы в бюджет;

сферы деятельности, развитие которых целесообразно осуществлять исходя из тех или иных политических задач развития;

сферы деятельности с нереализованным потенциалом;

сферы деятельности, которые могут быть востребованы в будущем и будут способствовать экономическому прорыву региона.

Вторым важным положением экономической политики региона является разработка мер государственной поддержки. Государственная поддержка выполняет функцию целенаправленного воздействия органов государственной власти и местного самоуправления на определенные сферы деятельности для их развития с учетом поставленных целей.

В процессе формирования и реализации региональной экономической политики значимая роль отводится принципам. Принципы региональной экономической политики представляют собой руководящие принципы, которые используются при разработке и реализации мер и инструментов для развития экономики определенного региона. Среди основных принципов можно выделить:

принцип дифференциации, характеризуется учетом специфики каждого региона и его потенциала в разработке стратегий развития. Учитываются особенности промышленной базы, ресурсный потенциал, географическое положение, социально-экономические условия и другие факторы;

принцип субсидиарности, характеризуется разделением власти и ответственности между различными уровнями управления (центральным и региональным);

принцип содействия, характеризуется созданием условий для максимально эффективного использования потенциала региона, поощрением развития конкурентоспособных отраслей, поддержкой инноваций, развитием инфраструктуры и т.д.;

принцип диверсификации, характеризуется поощрением разнообразия экономической деятельности в регионе с целью сокращения зависимости от отдельных отраслей или источников дохода и обеспечения более устойчивого развития;

принцип социальной справедливости, характеризуется обеспечением равенства возможностей, устранением неравенства между регионами и поддержкой социального развития для улучшения качества жизни населения всех регионов;

принцип кооперации и партнерства, характеризуется сотрудничеством между различными субъектами (государственными органами, бизнесом, неправительственными организациями, академическими институтами и т.д.) для реализации согласованных стратегий и совместного развития;

принцип устойчивого развития, характеризуется учетом экологической, социальной и экономической устойчивости при разработке и реализации региональных экономических стратегий.

Важно отметить, что принципы региональной экономической политики могут различаться в зависимости от экономической специализации региона и приоритетов регионального развития.

Многие ученые отмечают, что промышленная политика является частью экономической политики, так как именно промышленная политика способна обеспечить в большинстве случаев достижение экономических целей страны [1, с. 4-5].

Промышленная политика требует постоянного развития, которое сталкивается с определенными трудностями, такими как: повышенный уровень физического и морального износа основных фондов организаций, критически низкие темпы их обновления;

недостаток в полной мере собственных оборотных средств предприятий, необходимых для грамотного осуществления амортизационной и маркетинговой политики; отсутствие реальных способов получения заемных финансовых ресурсов на выгодных условиях; недостаточный инновационный потенциал, низкая зрелость в регионе промышленной инновационной деятельности, ограниченная взаимосвязь науки и производства; низкая профессиональная квалификация рабочего капитала на всех уровнях, начиная от низшего к высшему, слабый престиж профессий в данном секторе, диспропорция в подготовке кадров для работы в сфере инфраструктуры.

Существует предположение, что решить возникающие проблемы промышленной политики можно с помощью двух факторов: системность, которая изучает возможность реализации задуманных целей через систему взаимодействия различных институтов, каждый из которых отвечает исключительно за свою специфику, и децентрализация политики, когда каждый уровень публичного управления четко разграничен и сотрудничает с федеральным, региональным и местным уровнями в пределах установленных ограничений. Но все же гораздо практичнее изучить инновационно-ориентированную модель промышленной политики и рассмотреть ее основные преимущества и недостатки (табл. 1).

Мировой опыт свидетельствует о том, определение конкурентоспособных сфер региона осуществляется исходя из различных прогнозов и стратегий, обращений главы государства, анализа социально-экономического состояния. В Донецкой Народной Республике вышеперечисленные документы отсутствуют.

С целью определения конкурентоспособных сфер региона с последующей их дифференциацией на группы необходимо разработать:

- прогноз научно-технологического и инновационного развития;
- прогноз социально-экономического развития;
- стратегию научно-технологического и инновационного развития;
- стратегию социально-экономического развития.

Содержание и характеристики инновационно-инвестиционной модели промышленной политики

Сущность	Достоинства	Недостатки
Основой являются инновации и инновационная активность	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рост конкурентоспособности продукции, товаров, услуг на внутреннем и международном рынках 2. Ускорение научно-технического прогресса 3. Мотивация населения к получению качественного образования 4. Ускоренный рост и развитие базовых отраслей национальной экономики 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Потребность в значительных капиталовложениях с длительным сроком окупаемости 2. Высокая степень участия государства в регулировании развития 3. Высокая степень риска реализуемых проектов и возврата капитала с отдачей на заданном уровне доходности 4. Адаптация системы подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, инженеров-предпринимателей

Необходимо сосредоточить усилия на росте генерации новых знаний и технологий с последующей передачей исследований и разработок, предлагаемых со стороны научных организаций, в предпринимательскую среду для последующей коммерциализации. Этого можно добиться путем совершенствования системы оплаты труда научных сотрудников и увеличения объемов финансирования науки в целом. Важным направлением является развитие кадрового потенциала в сфере науки и совершенствование системы профессионального образования на основе современных научных и технологических достижений.

Основные меры государственной поддержки в ДНР в первую очередь должны быть направлены на развитие промышленности ввиду того, что формирование региональной экономической политики осуществляется с учетом экономической специализации и конкретно-исторических особенностей региона.

Меры государственной поддержки промышленности должны включать стимулирование и поддержку экспорта, стимулирование модернизации и техническое переоснащение производства, стимулирование внутреннего потребления, совершенствование кадровой политики, субсидирование НИОКР [7, с. 149].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. На основе проведенного исследования обобщено понимание понятия экономическая политика в целом и на региональном уровне.

Установлено, что развитие Донецкой Народной Республики осуществляется в тяжелых условиях. В этой связи формирование грамотной сбалансированной региональной экономической политики, обеспечивающей развитие экономики Донецкой Народной Республики, является оправданным и целесообразным.

Формирования региональной экономической политики должно осуществляться на основе определения конкурентоспособных сфер региона с последующей их дифференциацией на группы и разработкой мер поддержки, направленных на обеспечение их развития. Предложены группы и перечень основных мер меры государственной поддержки промышленности ДНР.

Список использованных источников

1. Жогова, Е. В. Инструментальные методы оценки региональной промышленной политики / Е. В. Жогова, А. А. Зайцев, Д. Г. Родионов. – Текст : электронный. – 2019. – URL: <https://www.e-rej.ru/> (дата обращения: 20.08.2023).

2. Гасиев, П. Е. Некоторые подходы к формированию современной региональной промышленной политики / П. Е. Гасиев, Д. Ш. Мусостова. – Текст : непосредственный // Вестник академии знаний. – 2019. – № 31 (2). – С. 66-69.

3. Данилова, И. В. Оценка стратегической социально-экономической политики региона: методический подход / И. В. Данилова, И. П. Савельева, А. С. Лапо. – Текст : непосредственный // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2019. – Т. 13. – № 2. – С. 17-27. – DOI 10.14529/em190202. – EDN ZYABUL.

4. Довбий, И. П. Государственная промышленная политика (аспекты экономической безопасности) / И. П. Довбий, А. С. Богачев, Н. С. Довбий. – Текст : непосредственный // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2018. – Т. 12, № 3. – С. 49-58. – DOI 10.14529/em180305. – EDN VBFJWK.

5. Шабыкова, Н. Э. Инновационная политика промышленных предприятий региона / Н. Э. Шабыкова, А. А. Григорьева. – Текст : непосредственный // Актуальные

проблемы современной экономики : сборник научных трудов, Улан-Удэ, 18–29 апреля 2016 года. – Улан-Удэ: Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 2016. – С. 383-389. – EDN VZPMVZ.

6. Сухарев, О. С. Региональная экономическая политика: структурный подход и инструменты (теоретическая постановка) / О. С. Сухарев. – Текст : непосредственный // Экономика региона. 2015. – №2. – С. 9-22. – DOI 10.17059/2015-2-1.

7. Голоднюк, Р. А. Промышленная политика: формирование и реализация в условиях реиндустриализации экономики: монография / Р. А. Голоднюк; ГБУ «Институт экономических исследований». – Краснодар: Новация, 2023. – 269 с. – ISBN 978-5-00179-356-4. – Текст : непосредственный

УДК
DOI

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВО- АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УЧЕТА И АНАЛИЗА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ

**ГРЯЗЕВА М.С.,
старший преподаватель
кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проведен обзор основных финансово-аналитических методов учета и анализа качества на предприятиях, их достоинств и ограничений. Рекомендовано расслоение рассмотренных методов согласно трем уровням функциональной иерархии: стратегического планирования; формирование информационной базы обоснования управленческих решений; модульного анализа и прогнозирования качества. Сформулирована концептуальная схема комбинирования методов учета и анализа качества на предприятиях, предложены сочетания методосимбионтов модульного анализа, позволяющие компенсировать существующие методологические ограничения.